

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

O ENSINO DE ARTES FRENTE ÀS INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS: A VALORIZAÇÃO DO PROCESSO CRIATIVO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Flávia Chaves Valentim Rodrigues

ARTES - UNICV, profa.flaviavalentim@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19684953

1. INTRODUÇÃO

O estudo delimita-se ao ensino de artes na educação básica face ao avanço das Inteligências Artificiais (IA) generativas. A relevância do problema reside na tensão entre a agilidade técnica dos algoritmos e a necessidade de preservar o processo sensível do estudante. Fundamentada na Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa, a pesquisa investiga como evitar a padronização estética que esvazia a descoberta subjetiva. Segundo Rizzi e Silva (2017), esta teoria é uma "resposta ao contemporâneo", essencial para enfrentar tecnologias que mimetizam a arte, mas carecem de intenção original. O objetivo geral é analisar a importância da mediação docente na valorização do fazer artístico humano como ato de resistência à automação, demonstrando que a tecnologia não substitui a autonomia no aprendizado.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa. O levantamento teórico concentrou-se em três eixos: a fundamentação da Abordagem Triangular (Ana Mae Barbosa), a crítica à reprodutibilidade técnica e perda da aura (Walter Benjamin) e as competências da educação midiática frente à IA (Alexandre Le Voci Sayad). Foram analisados livros e artigos científicos que discutem a interseção entre tecnologia, estética e pedagogia, buscando articular os conceitos de "fazer artístico" e "pensamento crítico" como ferramentas de resistência à padronização algorítmica.

3. RESULTADOS

Os resultados indicam que a IA opera como uma "mediação invisível" que, se não mediada pelo professor, induz o aluno a uma percepção distraída e superficial. Identificou-se que a "aura" da obra, conforme descrita por Benjamin (2010), é **desafiada**

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

pela fabricação de imagens sem rastro histórico ou físico. Contudo, a aplicação do tripé "contextualização, apreciação e fazer" permite que o erro e a hesitação humana sejam revalorizados. O pensamento crítico, defendido por Sayad (2021), mostrou-se essencial para que o aluno questione a ética e os vieses dos algoritmos, transformando o uso da IA de uma mera reprodução técnica em uma ferramenta de apoio à expansão da criatividade humana, e não sua substituta.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos propostos foram alcançados ao demonstrar que a mediação docente é o diferencial para garantir a autonomia intelectual do estudante. Conclui-se que a Abordagem Triangular permanece atual e robusta para responder aos desafios da IA reafirmando que a arte na escola deve focar no processo e na humanização. A resistência à padronização não significa negar a tecnologia, mas integrá-la de forma crítica, garantindo que o estudante seja o sujeito da construção do conhecimento e não um mero operador de comandos automatizados.

Palavras-Chaves: Inteligência Artificial; Ensino de Artes; Abordagem Triangular; Pensamento Crítico; Mediação Docente.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Ana Mae. **A imagem no ensino da arte: fundamentos históricos e epistemológicos**. São Paulo: Cortez, 2014. (Sistematizada em: RIZZI, M. C. S. L.; SILVA, M. Abordagem Triangular do Ensino das Artes e Culturas Visuais. **RevisARTE**, v. 4, n. 2, 2017).

BENJAMIN, Walter. **A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica**. Tradução e apresentação: João Maria Mendes. Amadora: Escola Superior de Teatro e Cinema, 2010.

SAYAD, Alexandre Le Voci. **Inteligência artificial e pensamento crítico: caminhos para a educação midiática**. 1. ed. São Paulo: Instituto Palavra Aberta, 2021.

ANDRADE, Vania Maria. **Ensino da arte para crianças: abordagem triangular**. Curitiba: [s. n.], [20--]. (Guia de estudos).